

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ.

Амитова Майисия Рахмателлаевна

Образовательное учреждение
«Mehrlı Maktab», психолог

Аннотация: В статье рассматриваются развитие социальных навыков и эмоциональной регуляции у детей, находящихся на длительном лечении; проанализированы десять эмоциональных категорий; подробно описаны различные виды деятельности ребенка; также описано научно-обоснованные рекомендации по проектированию и организации среды, обеспечивающей развитие и обучение детей, находящихся на длительном лечении.

Аннотация: Maqolada uzoq muddatli davolanish jarayonida bo'lgan bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va emotsional tartibga solishning rivojlanishi ko'rib chiqiladi; o'nta emotsional toifa tahlil qilinadi; bolaning turli faoliyat turlari batafsil tavsiflanadi. Shuningdek, uzoq muddat davolanayotgan bolalarning rivojlanishi va ta'lim olishini ta'minlaydigan muhitni loyihalash va tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar bayon etiladi.

Annotation: The article examines the development of social skills and emotional regulation in children undergoing long-term treatment. It analyzes ten emotional categories and provides a detailed description of various types of children's activities. The article also offers evidence-based recommendations for designing and organizing environments that support the development and education of children receiving prolonged medical care.

Ключевые слова: Госпитальная педагогика, инклюзивное образование, образовательное учреждение «Mehrlı Maktab», госпитальное образование, дети находящихся на длительном лечении, эмоциональное состояние ребенка.

Kalit so'zlar: Gospital pedagogikasi, inklyuziv ta'lim, "Mehrlı Maktab" ta'lim muassasasi, gospital ta'lim, uzoq muddat davolanayotgan bolalar, bolaning emotsional holati.

Keywords: Hospital pedagogy, inclusive education, the school of Mehrlı Maktab, hospital-based education, children undergoing long-term treatment, the child's emotional state.

Эмоции и чувства являются базовыми психологическими механизмами, определяющими характер взаимодействия ребенка с окружающей средой. Они выполняют регулятивную, коммуникативную и адаптивную функции, обеспечивая осмысление воспринимаемой информации и формирование соответствующих поведенческих реакций.

Эмоциональная сфера ребенка, находящихся на длительном лечении существенно отличается высокой интенсивностью и полимодальностью: детям свойственно одновременное переживание разнонаправленных эмоциональных состояний, что отражает специфику развития процессов саморегуляции и эмоциональной дифференциации в раннем онтогенезе. Положительные эмоции выступают фактором, стимулирующим когнитивную активность, инициативность и творческую продуктивность, тогда как устойчивое преобладание негативных эмоциональных состояний может приводить к снижению исследовательской активности и затормаживанию психического развития.

Значимость эмоциональных процессов для понимания внутренней психической

динамики подчеркивал еще Гиппократ, указывая на их ключевую роль в функционировании организма и психики.

Эмоции рассматриваются как специфические психические реакции индивида на различные жизненные ситуации, отражающие его отношение к объектам и явлениям окружающей действительности, а также к самому себе. В психологии принято выделять ряд базовых эмоций, каждая из которых обладает характерным спектром возможных проявлений. Большинство исследователей указывает на существование десяти фундаментальных эмоциональных категорий:

Интерес — базовая активизирующая эмоция, проявляющаяся в таких состояниях, как повышенная внимательность, сосредоточенность и настороженность.

Радость — включает переживания восторга, удовлетворения, субъективного ощущения счастья.

Удивление — характеризуется реакциями неожиданности, изумления, ошеломления.

Печаль — охватывает состояния уныния, грусти, подавленности.

Гнев — проявляется в формах раздражения, злости, ярости.

Отвращение — сопровождается переживаниями неприязни и омерзения по отношению к объекту.

Презрение — выражается в высокомерном, пренебрежительном или надменном отношении.

Страх — включает реакции испуга, тревоги и ощущение угрозы.

Стыд — характеризуется скованностью, смущением, стыдливостью.

Вина — представлена состояниями раскаяния, самоукорения и осознания собственной ответственности за негативные последствия.

Данные эмоциональные состояния классифицируются как базовые, поскольку каждая из них обладает специфическим, универсально распознаваемым внешним выражением, интуитивно понятным большинству людей, а также сопровождается характерными физиологическими изменениями в организме.

В психологии эмоции традиционно подразделяются на положительные и отрицательные. Такое разграничение не отражает их полезности или вредности для индивида, а указывает лишь на субъективную оценку переживания: положительные эмоции воспринимаются как приятные и вызывают стремление к их повторному переживанию, тогда как отрицательные эмоции субъективно дискомфортны и, как правило, избегаемы.

Среди базовых эмоций лишь две — интерес и радость — рассматриваются как преимущественно положительные, поскольку они сопровождаются субъективно приятными переживаниями и способствуют активизации поведения.

Эмоция удивления занимает промежуточное положение: она может иметь как позитивную, так и негативную валентность в зависимости от содержания вызывающего её стимула. Остальные базовые эмоции относятся к категории отрицательных, поскольку в большинстве случаев вызывают дискомфортные переживания и нередко интерпретируются индивидом как проявление сниженного эмоционального фона или плохого настроения.

У детей, находящихся на длительном лечении, часто выделяются ограниченный набор базовых эмоциональных состояний: интерес, радость, печаль и страх. Для эффективной педагогической работы педагогу необходимо владеть характеристиками каждой из этих эмоций, что позволяет точнее понимать механизмы эмоционального реагирования ребенка и определять направления воспитательного воздействия.

Каждая из перечисленных эмоций выполняет ряд ключевых функций:

- Биологическая функция — обеспечивает перераспределение энергетических ресурсов организма, включая перераспределение кровотока и активацию физиологических систем.
- Мотивационная функция — направляет познавательные процессы и поведенческие реакции, побуждая ребенка к определённой активности.
- Социальная функция — регулирует и структурирует взаимодействие ребенка с окружающими людьми, выступая средством эмоциональной коммуникации.

Следует учитывать, что сами эмоциональные категории остаются неизменными на протяжении развития, изменяется лишь форма их внешнего проявления. Радость, печаль или страх сохраняют свою сущностную природу, однако способы их выражения отличаются в младенчестве, детстве, подростковом возрасте и зрелости.

Для развития социальных навыков и эмоциональной регуляции у детей, находящихся на длительном лечении, необходимо развивать различные виды деятельности, такие как: познавательная деятельность, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, игровая деятельность, театральная деятельность, творческая деятельность и музыкальная деятельность.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Рекомендации по организации образовательной и развивающей среды:

- Следует систематически усложнять и обогащать предметно-игровую среду, увеличивая разнообразие и количество игрового материала.

Это способствует активизации игровой деятельности и расширению сенсорного и когнитивного опыта детей.

- Необходимо поощрять самостоятельные попытки детей подбирать атрибуты для различных игровых ролей, а также своевременно дополнять игровое пространство недостающими предметами и игрушками, обеспечивая условия для развития ролевой игры.

- Следует стимулировать развитие речи как основного средства межличностного общения, предоставляя

-

- детям разнообразные поручения и коммуникативные задачи, способствующие свободному взаимодействию со сверстниками и взрослыми.

- Важно закреплять умения классифицировать и группировать предметы по цвету и величине, включая подбор шариков различного размера (большие, средние, маленькие) и 2–3 цветовых оттенков; а также формировать навык последовательного построения пирамидки из колец, уменьшающихся по размеру и чередующихся по цвету.

- Необходимо создавать условия для объединения детей в малые группы по интересам и эмоциональным предпочтениям, что способствует развитию социальных навыков и формированию позитивных межличностных отношений детей, находящихся на длительном лечении.

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Книжный уголок:

- Посредством художественных и фольклорных произведений необходимо знакомить детей с богатством эмоционального содержания литературных текстов, формируя положительное эмоциональное отношение к процессу слушания и восприятия произведений.

- Рекомендуются предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать иллюстрации, книги и игрушки, используя их как наглядные средства для стимулирования общения и развития способности осознавать собственные предпочтения.

- Следует разъяснять детям морально-нравственные нормы поведения, опираясь на примеры поступков персонажей прочитанных произведений, что способствует формированию ценностных ориентиров.

- Важно развивать у детей потребность и способность выражать впечатления от услышанного как речевыми, так и неречевыми средствами (мимикой, жестами, выразительными движениями), укрепляя тем самым их коммуникативную и эмоционально-экспрессивную сферу.

Сюжетные картинки:

- Формировать у детей представления о различных способах выражения эмоций радости и печали. Использовать визуальные изображения (картинки с изображением людей и животных), демонстрирующие соответствующие эмоциональные состояния — «радуется», «грустит» и др.

Важно постепенно подводить детей к осознанию причин возникновения данных эмоций и связи между ситуацией и эмоциональной реакцией.

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

- Развивать у детей навыки конструирования элементарных построек по образцу, одновременно поддерживая инициативу самостоятельного строительства и способствуя формированию представлений о пространственных соотношениях.

- Обучать использованию строительного материала в игровой деятельности, стимулируя исследовательскую активность и творческое взаимодействие с предметами.

- Через игры с игрушками и конструктором развивать интерес к окружающему миру, формировать уважительное отношение к сверстникам и взрослым, а также умение взаимодействовать спокойно и без агрессивных проявлений.

- Поощрять участие детей в совместных игровых ситуациях, создавая условия для формирования внимательного и заботливого отношения к другим участникам игры.

- Содействовать объединению детей в малые группы (2–3 человека) на основе личных предпочтений и симпатий, обучая соблюдению элементарных игровых правил и норм взаимодействия.

- Развивать умение использовать строительный и природный материал разнообразными способами, стимулируя творческую активность и экспериментирование с объектами.

- Предлагать совместное конструирование с родителями, включая создание башенок, домиков и транспортных моделей, что способствует координации действий, развитию моторики и коммуникативных навыков.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

- Создавать условия для возникновения игровых сюжетов, отражающих события и ситуации из окружающей жизни. Формировать у детей умение взаимодействовать в ролевых играх с участием двух действующих лиц (например, «шофер — пассажир»), а также развивать навыки сотрудничества и поддержания гармоничного взаимодействия в непродолжительных совместных игровых ситуациях.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

- Во взаимодействии с другими детьми через куклу ребенок получает возможность «прятаться» за игровым персонажем, что создает ощущение безопасности и психологической защиты. В подобных ситуациях педагог может корректировать поведение, обращаясь к кукле, а не напрямую к ребенку, что делает воспитательное воздействие мягким и приемлемым для ребенка.

- Необходимо стимулировать интерес к театрализованной игре, начиная с первых опытов общения ребенка с персонажем и расширяя контакт со взрослым.

- Следует побуждать детей откликаться на игровые действия со звуками живой и неживой природы, подражать движениям животных и птиц под музыку или звучащее слово, способствуя развитию самостоятельности и активности в взаимодействии с игровыми персонажами.

- Важно формировать у детей интерес к театрализованной деятельности, создавая условия для ролевой игры, развивая умение выбирать роль, использовать костюмы и игровые атрибуты как символы персонажей, выступать перед сверстниками и обустроить игровое пространство для представления.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

- Развивать у детей перцептивные способности и обогащать их сенсорный опыт посредством выделения и анализа формы предметов, а также выполнения обводки по контуру.

- Формировать умения отображать знакомые объекты, предоставляя детям возможность самостоятельного выбора тематического содержания рисунка.

- Акцентировать внимание детей на разнообразии линий и конфигураций, появляющихся в процессе рисования; стимулировать осмысление полученного изображения и формирование элементарных ассоциативных связей (например, «На что это похоже?»).

- Способствовать формированию представлений о передаче эмоциональных состояний (радость, печаль) средствами изобразительной деятельности, используя простые образы (солнышко, дождик).

- Формировать положительное эмоциональное отношение к результатам собственной графической деятельности, создавая условия для переживания радости от нанесённых детьми штрихов и линий.

- Поддерживать стремление детей дополнять изображения характерными деталями и осознанно воспроизводить освоенные графические элементы (штрихи, линии, простые формы).

- **Лепка:** Формировать у детей устойчивый интерес к лепке, знакомя их с различными пластическими материалами и возможностями их использования.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

- Развивать у детей способность целенаправленно воспринимать спокойные и динамичные музыкальные произведения, включая песни и инструментальные пьесы различного характера; формировать умение понимать их содержание и адекватно эмоционально откликаться на него.

- Совместно с детьми выявлять и обсуждать их индивидуальные музыкальные предпочтения.

На основании изложенного можно заключить, что игровые, изобразительные и другие виды деятельности требуют выраженной эмоциональной насыщенности. Недостаток

эмоционального компонента приводит к снижению интереса и деструкции самой деятельности.

Ребёнок находящийся на длительном лечении, не демонстрирует устойчивой активности в видах деятельности, которые не вызывают у него интереса. Развитие эмоциональной сферы определяется качеством и спецификой взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. Во взаимодействии со взрослыми, в частности с педагогами, доминируют мотивы сотрудничества. Помимо эмоциональной поддержки, дети ожидают от взрослого непосредственного включения в их деятельность.

Эмоциональные процессы выполняют функцию энергетического и регуляторного ресурса, определяя динамику психических процессов и всех видов активности ребёнка, находящегося на длительном лечении.

Литература:

1. Д. Деклер, Д. Готтман. «Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей»
2. Емельянова И. В., Кулагина И. Ю. Особенности развития социального интеллекта в младшем школьном возрасте // Психолого-педагогические исследования. 2020. Т. 12. № 2.
3. Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
4. Программа социально-эмоционального развития детей «Расти счастливым» Пашкевич Т.Д.
5. Семенов В. Ю. Возрастно-половые особенности социоэмоционального интеллекта младших школьников и подростков: автореф. дис. ... канд. псих. наук. СПб., 2016.
6. Социально-эмоциональное развитие детей раннего возраста Кончинская А.Л.
7. Valiyeva F.R. The importance of educational content in preparation of competative personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
8. Abdullayeva N.Sh. Leader competency and its specific characteristics in managing the school education system// American Journal Of Social Sciences And Humanity Research eISSN:2771-2141Pages:152-158|Crossref DOI:<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue02-23> Published Date: 2024-02-29<http://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/2548>